

QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION VA INVESTITSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Djurayeva Ruxsora Nematilloevna

BuxDu Iqtisodiyot va turizm fakulteti, Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446044>

Annotatsiya. Investitsiyalash bu qishloq xo'jaligining samarali va barqaror rivojlanishining zarur shartlaridan biridir. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish yo'llari haqida so'z yuritiladi va innovatsion loyihalarning qurilishi haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar va innovatsiyalar, daromad (foyda) olish, daromad va amortizatsiya ajratmalari, rekonstruksiyalash, irrigatsiya, zamonaviy inshootlarni qurish.

Abstract. Investment is one of the necessary conditions for effective and sustainable development of agriculture. This article talks about the ways of attracting investments in agriculture and their effective use and it tells about the construction of innovative projects.

Keywords: investments and innovations, income and profit, income and depreciation deductions, reconstruction, irrigation, construction of modern facilities.

Аннотация. Инвестиция одно из необходимых условий эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства. В данной статье говорится о способах привлечения инвестиций в сельское хозяйство и их эффективном использовании а также рассказывается о строительстве инновационных проектов.

Ключевые слова: инвестиции и инновации, доходы и амортизационные отчисления, реконструкция, ирригация, строительство современных объектов.

Kirish

Daromad olish maqsadida pul mablag'lari (kapital)ni iqtisodiyot tarmoqlarida uzoq muddatga qo'yish bu investitsiyadir. Investitsiyalar o'zlarida asosiy vositalarni yaratish, kengaytirish rekonstruksiyalash va texnik jihatidan qayta jihozlashni, shuningdek bular bilan bog'liq aylanma fondler o'zgarishini aks ettiribgina qolmay, qimmatli qog'ozlarga patentli intellektual huquqlarga ega bo'lish va boshqa ko'plab ishlarni amalga oshiradi. Foyda shakllantiruvchi yoki ma'lum ijtimoiy samaraga erishuvchi tadbirkorlik faoliyati obyektlariga investitsiyalar qo'yiladi. Yuridik shaxs, fuqaro va davlatning investitsiyalarini realizatsiya qilish bo'yicha amaliy harakatlari yig'indisini investitsion faoliyat o'zida ifodalaydi. Investitsion faoliyat obyektlari quyidagilar:

-yangitdan tashkil etilgan va rekonstruksiya qilingan asosiy vositalar, shuningdek, xalq xo'jaligining hamma tarmoqlaridagi aylanma mablag'lar;

-qimmatli qog'ozlar (aktsiyalar, obligatsiyalar va boshqa);

-maqsadli pul qo'yilmalari;

-ilmiy-texnika mahsulotlari va xususiy mulkning boshqa obyektlari;

-mulkiy huquq va intellektual mulk huquqi;

Innovatsion loyiha- yakuniy innovatsion faoliyatning texnik-iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy asoslarini o'z ichiga olgan loyiha.

Innovatsion mahsulotning batafsil tavsifi, uning hayotiyiligini asoslash, investitsiyalarni jalb qilish zaruriyati, imkoniyat va shakllari, ijro muddatlari, ijrochilar to'g'risidagi ma'lumotlarni

o'z ichiga oladigan, uni ilgari surishning tashkiliy-huquqiy tomonlarini hisobga oladigan hujjat innovatsion loyihani ishlab chiqishning natijasi bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda iqtisodiy tatqiq etish metodologiyasi, tizimli tahlil, taqqoslash, ekspert baholash, iqtisodiy-statistik kabi iqtisodiy jarayonlarni tadqiq etish usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish vositalariga sarflanadigan barcha mablag'lar investitsiyalar deb ataladi. Ular qishloq xo'jaligi korxonalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlaydi va ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish, elektrlashtirish natijasida mehnat unumdorligi oshadi, xarajatlar esa tejaladi. Natijada yetishtiriladigan mahsulotlar hajmi ko'payadi va sifati yaxshilanadi, olinadigan foyda summasi oshadi. Bu investitsiyalarni amalga oshirishning maqsadidir.

Shularni e'tiborga olgan holda respublikada barqaror investitsion siyosat ishlab chiqilgan. U O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi va "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi Qonunlari hamda boshqa me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshirilmoqda.

Barcha sohalar singari qishloq xo'jalogini rivojlantirishda ham investitsiyalarning ahamiyati juda katta. Chunki tarmoqni ustuvor shaklda rivojlantirish uchun uning moddiy-texnika bazasini mustahkam ravishda barpo etish zarur. Buning uchun uni zamonaviy binoinshootlar, barcha turdagi zarur texnikalar, qishloq xo'jalik mexanizmlari, ichki irrigatsiya va melioratsiya inshootlari, serunum, tezpishar navlar, mahsuldor chorva mollari zotlari hamda aylanma vositalar va boshqa ishlab chiqarish vositalari bilan ta'minlash lozim.

Investitsiyalar maqsad va vazifalariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- kapital investitsiyalar;
- innovatsion investitsiyalar;
- ijtimoiy investitsiyalar;

Asosiy va aylanma fondlarni barpo etishga va ularni takror ishlab chiqarishga, shuningdek, moddiy ishlab chiqarishning barcha shakllarini rivojlantirishga sarflangan investitsiyalar kapital investitsiyalar deb ataladi.

Texnika va texnologiyalarning yangi avlodini yaratish, mavjudlarini takomillashtirish va ularni o'zlashtirishga sarflangan investitsiyalar innovatsion investitsiyalardir.

Inson salohiyatini, malakasini va ishlab chiqarish tajribasini oshirishga, shuningdek, nomoddiy ne'matlarning boshqa shakllarini rivojlantirishga sarflanadigan mablag'lar ijtimoiy investitsiyalar deb ataladi.

Barch omillarni e'tiborga olgan holda sarflanadigan investitsiyalar qishloq xo'jaligining mustahkam moddiy-texnika bazasini barpo etadi, qishloq xo'jaligi zamonaviy mashinalar, traktorlar, kombaynlar, bino-inshootlar bilan ta'minlanadi, bog'lar, uzumzorlar barpo etiladi, chorva hayvonlarning mahsuldor zotlari yaratiladi va hokazo. Ular yangi ish o'rinlari barpo etilishini ham ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligida band bo'lgan tadbirkorlarning bilimlarini, malakalarini yuksaltiradi, bozor munosabatlarini shakllantiradi. Ularning uyg'unlashishi natijasida tarmoqda yetishtiriladigan mahsulotlar hajmi ko'payib, raqobatbardoshligi oshadi, Bu, o'z navbatida, aholi va qayta ishlash tarmoqlarining talabi qondirilishini ta'minlaydi, fuqarolarning turmush darajasini yuksaltiradi. Bularning hammasi investitsiyalarning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati katta ekanligidan dalolat beradi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo'yicha keng ko'lamli inshootlarni amalga oshirishda biribchi navbatda ichki imkoniyatlardan

foydalanishga harakat qilmoqda. Xususan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo'yicha amalga oshirilayotgan yirik va strategik investitsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat byutjetining ham ahamiyati yuqori bo'lmoqda.

Iqtisodiyotdagi tarkibiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarining investitsion faoliyatini yanada jonlantirish, xorijiy investitsiyalarni, avvalo to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va ulardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik-texnologik qayta qurollantirish, yangi ish o'rinlarini shakllantirish va shu asosda milliy iqtisodiyotimizning barqaror va jadal rivojlanishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2010yilga investitsion dasturi haqida"gi PQ-1213 sonli Qarori imzolandi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan dastur asosidagi kapital qo'yimlarni moliyalashtirish manbalari tarkibida davlat byutjeti va byutjetdan tashqari fondlarning ahamiyati yuqori bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida 2020-yilgi investitsion dasturida ko'zda tutilgan kapital qo'yimlarning asosiy 31 parametrlari

N	Moliyalashtirish manbalarining nomlari	2020 yilgi prognoz, mlrd so'm	Jamiga nisbatan foizda
	Kapital qo'yimlar, jami	18220,3	100
1	Markazlashtirilgan investitsiyalar	3819,8	20,9
1.1	Davlat byutjeti mablag'lari	825,0	4,5
1.2	Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash fondi	92,9	0,5
1.3	Byutjetdan tashqari fondlar mablag'lari	654,9	3,5
1.4	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi(so/m ekvivalentida)	1372,2	7,5
1.5	Hukumat kafolatlari asosidagi xorijiy investitsiyalar (so'm ekvivalentida)	874,7	4,8
2	Markazlashtirilmagan investitsiyalar	14400,5	79,1

2021 yilda moliyalashtirish manbalari bo'yicha texnologik, marketing va tashkiliy innovatsiyalarga xarajatlar

Innovatsiyalarning moliyalashtirish manbalari, foizda

Tashkilotlarning o'z mablag'lari	45,9
Xorijiy kapital	12,2
Tijorat banklari kreditlari	6,1
Boshqa mablag'lar	35,7

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2020 yilgi investitsion dasturda belgilangan kapital qo'yimlarning umumiy hajmi 18220,3 mlrd so'mni tashkil qilib, uning 20,9 foizi markazlashtirilgan investitsiyalarga to'g'ri keladi. 3819,8 mlrd so'mlik markazlashtirilgan investitsiyalarning 825 mlrd so'mlik qismi davlat byutjetidan moliyalashtiriladi. Umuman olganda, innovatsiyalarning eng qulay variantini tanlash va iqtisodiy samaradorligini aniqlash

muammosi, bir tomondan esa, olingan natijalarni boshqa o'xshash innovatsiyalardan olinishi mumkin bo'lgan natijalar bilan taqqoslanishni talab qiladi. Kelgusida innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish maqsadida, mahalliy ishlab chiqaruvchi va tadbirkorlar, xorijiy va xalqaro jamg'armalarning diqqatini va moliyaviy mablag'larini respublikamiz ilmiy tashkilotlari va universitetlari ishlab chiqqan eng ilg'or texnologiyalarga jalb qilish maqsadida yangi yo'nalish-“Yuqori texnologiyalar “ (yoki Hi Tech) tashkil etilib, geninjeneriyasi, hujayra texnologiyalari, farmatsevtika va biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar, shuningdek axborot texnologiyalari sohalarida innovatsion texnologiyalar taqdim etish rejalashtirildi.

Xulosa va takliflar: Xulosa qilib aytish mumkinki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash tufayli ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bugunning eng muhim vazifalaridan biriga aylandi. Bunga korxonalarda ishlab chiqarish imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ularning o'ziga xos shart-sharoitlari hamda bozor munosabatlariga o'tish bilan bog'liq muammolarini hisobga olgan holda innovatsion boshqaruvni yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin.

REFERENCES

1. International scientific-practical conference on ‘modern education: problems and solutions’ investitsion loyiha uz.m.wikipedia.org
2. Arxiv.uz
3. Mirziyoyev Sh.M Rizq-ro'zimiz bunyodkori bo'lgan qishloq xo'jaligi xodimlari mehnatini ulug'lash, soha rivojini yangi bosqichga ko'tarish-asosiy vazifamizdir, Xalq so'zi 2020 yil
4. Mirziyoyev Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, Xalq so'zi 2020yil
5. Murtazoyev O, Ahrorov F.B Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik-T.: “Ilm Ziyo”. 2017.
6. www.registr.stat.uz